

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Зуфаров Зоир Махмудович

Доцент кафедры «Информационные технологии» УзГИИК

Аннотация: В статье представлена информация об эффективности использования мультимедийных элементов в системе образования, создании обучающих курсов с использованием программы Autoplay Media Studio и широком спектре возможностей программы.

Аннотация: В статье представлена информация об эффективности использования мультимедийных элементов в системе образования, создании обучающих курсов с использованием Autoplay Media Studio, а также о широких возможностях программы.

Ключевые слова: система образования, мультимедийные технологии, обучающие курсы, медиастудия Autoplay.

Ключевые слова: система образования, мультимедийные технологии, обучающие курсы, медиастудия Autoplay.

Одним из основных методов повышения качества и эффективности системы образования является использование в образовательном процессе современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе мультимедийных обучающих курсов, обеспечивающих интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентом, мультимедийная коммуникация будет заключаться в привлечении высококвалифицированных кадров к разработке учебных курсов и учебников.

Мультимедиа создает возможности для описания информации в различных формах и создания динамических образов, для ее восприятия и представления через органы зрения и слуха.

В мультимедийных технологиях информация подается в виде изображений, звуков и действий, а не в виде текста, что приучает учащихся быть более активными, внимательными и любознательными на уроках, ведь каждый рекомендуемый фрагмент информации требует их участия и делается через движение.

В образовательной системе мультимедийные технологии являются инструментом, который положительно и эффективно воздействует на учащихся путем объединения теоретической, практической, демонстрационной, информационной, учебной и контрольной частей. Кроме того, использование мультимедийных образовательных курсов в образовательной системе позволяет создавать высококачественные видеозаписи демонстраций теоретических материалов, виртуальных лабораторных работ и практик, моделируемых анимационных моделей различных процессов, для этого необходимо организовать учебную деятельность студентов учебных классов, компьютерных классов, обучения необходимо организовать их практическую деятельность в кабинете технического оснащения, методические кабинеты и библиотеки.

Все мультимедийные учебные курсы, используемые в системе образования, должны быть практическими и опытными, обладать уникальными педагогическими и психологическими характеристиками.

Педагогически-психологические особенности мультимедийных образовательных курсов зависят от формы и внешнего вида учебных материалов, используемых для формирования знаний и навыков. Они должны быть ориентированы не только на процесс решения примеров и задач, выполнения практических и лабораторных занятий, но и на формирование знаний, умений и умений студентов на протяжении всего учебного процесса.

Одна из главных особенностей мультимедийных обучающих курсов, создаваемых в системе образования, определяется определенными тонкостями изучения данной темы, которые в свою очередь требуют большого количества наглядных материалов, ведь без их участия прорабатываются различные аспекты живого мира, необходимость его построения, механизм формирования и

развития биологического, Химические и физические процессы не могут быть продемонстрированы в полной мере.

Один из главных дидактических вопросов данной области – общие методы воздействия на объекты образования и визуализация занимают один из главных дидактических вопросов при создании мультимедийных учебных курсов для системы образования.

Мультимедийные учебные курсы по многим параметрам отличаются от предыдущих традиционных учебных пособий. Кроме того, рекомендация учебных материалов студентам осуществляется посредством мульти-медийных средств: графики, анимации, видео, голосовых и звуковых движений, реальных событий и многих других элементов, таких как моделирование событий, ведь они компенсируют недостатки природных объектов и наглядных пособий. Допускает определенную сумму или полное покрытие. Это будет иметь важное значение в формировании и укреплении знаний и навыков учащихся по изучаемым ими предметам. Потому что они дают возможность покрыть недостатки природных объектов и наглядных пособий в определенном объеме или в полном объеме. В мультимедийных учебных курсах могут быть описаны наглядные пособия, дополняющие учебные материалы и повышающие уровень их восприятия посредством слайдов, видеофильмов и других подобных наглядных теоретических матери-алов, состоящих из отдельных таблиц, графических схем, рисунков и т.д.

Локальный компьютер и Интернет открывают широкие возможности для создания и использования мультимедийных образовательных курсов. Размещение мультимедийных образовательных курсов по всей компьютерной сети дюны, прямой доступ к ним в использовании учебного процесса, создает возможности для поиска и изучения информации студентами.

Одним словом, при создании мультимедийных образовательных курсов, в первую очередь, необходимо обращать внимание на интерактивные компоненты, созданные с помощью различных программных средств.

В последние годы было разработано большое количество программного обеспечения для создания мультимедийных документов. Одним из них является AutoPlay. Autoplay Media Studio является самым мощным визуальным пакетом для объединения любого файла или набора файлов в единый носитель, а также создания меню автозапуска для CD или DVD. Использование Autoplay Media Studio для создания приложений на основе мультимедийных технологий обеспечивает очень простой и удобный интерфейс для пользователей. При работе с Autoplay Media Studio программирование практически не требуется. Пользователю остается только использовать несколько готовых шаблонов проектов для выбора программной среды с разным дизайном. Для того, чтобы организовать среду приложения в дизайн-богатое состояние, программный инструмент «Автозапуск» содержит готовые объекты, к которым относятся командная кнопка, усилитель громкости, ряд функциональных объектов, обеспечивающих печать файлов с принтера, открывающие веб-сайты и делающие ссылки на них. можно войти. Autoplay Media Studio создает все необходимые файлы для создания графических оболочек для приложения, для его автоматического запуска. Пользователям остается только создавать готовые проекты для записи жестких дисков и компакт-дисков.

Autoplay Media Studio может легко обрабатывать документы, созданные в ряде систем, таких как Visual Basic, Visual C++, Java, Macromedia Flash. С помощью программы можно не только быстро создать анимированное меню, дерево каталогов, базу данных и подобные объекты, но и управлять ими. Окна автозапуска могут быть созданы в любом виде (виде) с помощью «масок» из его библиотеки. В качестве такой «маски» можно использовать файлы в таких форматах, как .jpg, .bmp и .png. Кроме того, тот факт, что программа сама может записывать данные на CD или DVD во время подготовки данных для CD, показывает, насколько широкими возможностями обладает Autoplay Media Studio. Готовый проект может быть создан в виде файла .exe виде самораспаковывающегося архива или в отдельной папке на жестком диске. Кроме того, в программу включена возможность проверки орфографии текста.

Это свойство программы работает вместе с ее объектами Label, Paragraph и Button. Если программа установлена на компьютер с полной версией, то ее библиотека может содержать очень большое количество словарей для проверки орфографии текста. Итак, вышла новая версия AutoPlay Media Studio 8.5 со следующими особенностями.

1. Создание автозапускающегося приватного меню, интерактивных презентаций, мультимедийных приложений, программного обеспечения за несколько минут;

2. Возможность прикреплять к проекту различные фотографии, музыку, видео, анимацию, текст и т.д.;

3. Расширенные инструменты для создания веб-приложений;

4. Умение работать с XML, SQL и механизмами шифрования;

5. Возможность работы с документами формата RTF;

6. Умение работать со слайд-шоу;

7. Наличие объекта RadioButton для изменения цвета текста;

8. Расширенная функция печати;

9. Возможность форматирования объектов;

10. Наличие поисковой системы по ключевым словам;

11. Возможность записи на компакт-диски, такие как CD, DVD и т.д.

Эти объекты предоставляют привилегированную помощь программисту в подготовке мультимедийных документов, написании сценариев для его программируемых частей и создании интерфейса управления для подготавливаемого приложения. Еще одна замечательная особенность автозапуска заключается в том, что он также предоставляет разработчику настраиваемую панель свойств для выбора свойств объекта и эффективного использования однозначных значений свойств.

Использованные ссылки:

1. Худайбердиев С.А. Информационные технологии в художественном образовании, Ташкент, Навроз, 2021, 452б.

2. Самигова Г.А. Инновационные образовательные технологии, Монография, Ташкент, Доверенный партнер, 2021, 88 с.
3. Дилова Н.Г. Использование интерактивных методов и школьное обучение. Журнал интегративной психологии. No 21, 2021у., С. 51-54.
4. Зуфаров З.М. Внедрение искусственного интеллекта в человеческую жизнь и его виды, Международный журнал инновационных исследований (IJIRSET), май 2021 г., 10:5, стр. 5228-5230.
5. Дилова Н.Г., Саидова М.Ю. Инновационный подход к образованию – фактор развития новых знаний, компетенций и личностных качеств. Азиатский журнал многомерных исследований (AJMR), 2021, 1:10, стр. 148-153.